

Православна періодика другої половини XIX – початку XX століть як джерело вивчення релігійного життя в Україні

Важливим джерелом для вивчення релігійного життя українського народу виступає церковно-місіонерська література, зокрема, поширені на теренах Російської імперії православні періодичні видання. Упродовж тривалого часу релігійна періодика не сприймалася дослідниками, як авторитетне джерело для вивчення релігійного життя 2-ї половини XIX – початку XX ст. Науковці звертали увагу винятково на її тенденційність, не вивчаючи значний фактичний матеріал, накопичений авторами цих публікацій. Тому зробимо спробу охарактеризувати основні проблеми, порушені на сторінках відповідних часописів.

При опрацюванні питання були використані публікації у релігійних періодичних виданнях досліджуваного періоду: “Богословский вестник”^{*}, “Православное обозрение”, “Православный собеседник”, “Церковный вестник”, “Странник”, “Миссионерское обозрение” та інші. На теренах України видавалися такі часописи, як “Екатеринославские епархиальные ведомости”, “Таврические епархиальные ведомости”, “Полтавские епархиальные ведомости”, “Подольские епархиальные ведомости”, “Черниговские епархиальные известия” та інші, де публікувалися статистичні матеріали, бесіди з віруючими, результати місіонерської роботи [3, 100-101; 85, 119; 12, 7-11; 13, 545]. Автори видань оприлюднювали позицію офіційної православної церкви – винятково негативне ставлення до сектантів^{**}, водночас накопичуючи своїми дослідженнями цінний фактичний матеріал.

Відмітною рисою означеного періоду була негласна підтримка державою ініційованих Російською православною церквою (далі – РПЦ) заходів, а інколи – і обов’язкова присутність місцевих чиновників під час вироблення заходів впливу на віруючих, залучення їх до православ’я, обговорення питань релігійної сфери [4, 268].

Стратегія місіонерської діяльності духовенства мала декілька напрямків. Тому за ініціативи РПЦ з метою збору інформації у XIX ст. проводилося анкетування всіх приходів про кількість сектантів з простеженням динаміки їх чисельності [7, 369]. Безпосереднє керівництво місіонерською діяльністю на місцях повинні були здійснювати православні місії. Представницьким органом православних місій був епархіальний місіонерський з’їзд, де визначалися основні сфери впливу на віруючих. Такі з’їзди відбувалися на початку XX ст. в кожній з українських епархій. [5, 592; 6, 866].

Слід відмітити, що православне духовенство болісно ставилося до виникнення окремих течій вже з часу виникнення православ’я. До того ж, кінець XIX –

* Запис назв періодичних видань здійснено відповідно до вимог орфографії сучасної російської мови.

** Термін “сектантство” в контексті даного дослідження використовується для позначення релігійних общин, що виникали на українських теренах у період нової історії. Його використання у тексті пов’язане з тривалим періодом застосування у джерелах, літературі та нормативно-правових актах XIX – XX ст. і жодним чином не несе негативного характеру.

початок ХХ ст. характеризувався значними змінами у ставленні держави до віруючих, безпосереднім наслідком чого стала активізація діяльності РПЦ.

Найбільш широко на сторінках журналів представлені публікації, що висвітлювали місіонерську діяльність (православних місій загалом, єпархіальних місіонерських комітетів тощо) [9, 243; 10, 700-703]. На особливу увагу заслуговували такі види місіонерської діяльності, як проведення привселюдних бесід із віруючими (звісно, з метою дискредитації їх віровчення в очах православного населення). Традиційним стало опублікування результатів таких бесід у періодичних виданнях. Так, розповіді про спілкування з представниками духовних християн у негативному світлі з'являлися в рубриці “Миссионерство, секты и раскол” [11, 1438]. Порядок їх проведення, перелік відповідальних осіб, тематику обговорення визначали єпархіальні з'їзди. Вони проводилися в усіх без винятку губерніях на території сучасної України. Для прикладу можна навести Харківські співбесіди про таїнства священства, хрещення, гріх тощо [1, 402].

На сторінках часописів містяться статистичні дані про кількість послідовників відокремлених від РПЦ релігійних общин. На основі аналізу опублікованих матеріалів можна робити висновки про динаміку чисельності віруючих. Такі спроби й були зроблені діючими місіонерами. Зрозуміло, що такі дані можуть бути значною мірою занижені з метою демонстрації незначного поширення серед населення того чи іншого віровчення або ж з метою показу ефективності місіонерської діяльності.

Збір даних про релігійні утворення у визначений хронологічний період мав важливе значення, оскільки це дало можливість мати дані про розвиток окремих громад, кількість їх членів, ідеології. Такі щорічні звіти публікувалися місіонерами в релігійних православних періодичних виданнях і на сьогодні є важливим джерелом вивчення історії таких об'єднань у ХІХ – на початку ХХ ст. [2, 621].

На сторінках православних видань точилися дискусії щодо покращення та вдосконалення засобів і методів впливу на віруючих. Цікаві дані щодо динаміки розвитку духовних християн, старовірів у Російській імперії друкувалися в окремих рубриках періодики ХІХ – початку ХХ ст.: рубрика “Внутреннее церковное обозрение”, “Хроника єпархіальної життя”, “Известия и заметки” (журнал “Странник”) [2] та ін. Такі матеріали мали на меті оприлюднити окремі випадки із тогочасного життя віруючих, познайомити з їх віровченням.

Найбільша кількість публікацій різного спрямування у релігійній православній періодиці була підготовлена священнослужителями М. Стешенком, В. Лаврським, І. Хорошуновим, С. Буткевичем, М. Чельцовим, Д. Сперанським, А. Урбанським, А. Садовським. Значну увагу до проблем релігійного життя звертали діючі місіонери тогочасних українських єпархій А. Дородніцин, М. Кальнев, О. Платонов та інші.

На сторінках часописів щодо характеристики релігійного життя українських губерній доцільно виділити таку проблематику:

- ◆ висвітлення місіонерської роботи (діяльності православних місій, проведення єпархіальних з'їздів, робота місцевих місіонерів тощо);
- ◆ простеження основних напрямків діяльності РПЦ, навернення віруючих в лоно православ'я, заходи впливу на послідовників релігійних общин;

◆ спроби класифікації релігійних общин на містичний (христовіри, скопці) та раціоналістичний напрямки (духобори, молокани), проблема неправомірності чого була порушена вже у ХІХ ст.;

◆ з'ясування питання виникнення та основних етапів розвитку релігійних общин в Російській імперії загалом та українських губерніях зокрема в період нової історії;

◆ вивчення особливостей віровчення, специфіки обрядовості і культу окремих напрямків течій православного походження в Україні;

◆ аналіз статистичних даних та динаміки чисельності віруючих за певний хронологічний період (як правило, за рік).

Отже, важливим джерелом для вивчення особливостей релігійного життя на українських землях у 2-й половині ХІХ – на початку ХХ ст. є публікації місіонерів-священнослужителів у православних періодичних виданнях даного періоду.

Примітки

1. Беседа в обличение еретического мудрствования хлыстовства о сектанских лжепророках и лжепророчицах // Миссионерское обозрение (далі – МО). – 1896. – № 12. – С. 402-412.
2. Внутреннее церковное обозрение // Странник. – 1882. – № 8. – С. 621-631.
3. Головкин М. О миссионерских приемах при беседах с сектантами и раскольниками // Черниговские епархиальные известия. – 1895. – № 3. – С. 90-103.
4. Громогласов И. Третий Всероссийский миссионерский съезд // Богословский вестник. – 1897. – № 10. – С. 267-285.
5. Екатеринославский епархиальный миссионерский съезд // МО. – 1913. – № 7-8. – С. 591-600.
6. Епархиальные съезды миссионеров Херсонской епархии в 1900 и 1901 году // МО. – 1901. – № 12. – С. 865-869.
7. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. – № 5. – С. 368-376.
8. Известия о сектантских изуверствах в деревнях Сент-Ассан и Джанкой Федосеевского уезда // Таврические епархиальные ведомости (далі – ТЕВ). – 1883. – № 3. – С. 119.
9. Материалы для истории религиозного движения на юге России во второй половине ХІХ века // Православный собеседник. – 1907. – № 11. – С. 241-472.
10. Миссии в Екатеринославской епархии // МО. – 1906. – № 11. – С. 700-703.
11. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1912. – № 1. – С. 1437-1446.
12. Молокане в Екатеринославской губернии // Екатеринославские епархиальные ведомости. – 1886. – № 1. – С. 7-11.
13. Параллель между штундизмом и духоборческим учением // ТЕВ. – 1876. – № 17. – С. 545-551.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007